

BASE DE DATOS SCIELO PERÚ: POSIBILIDADES DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DESDE EL ENFOQUE CUALIMÉTRICO

Jorge Luis Magallanes Magallanes ^{1a}, George Argota Pérez ², Carlos Ricardo Córdova Salas ^{1a}, Ramiro M. Yallico Calmett ^{1b}, Josefa Bertha Pari Olarte ^{1c}, Patricia Paulina Huaranca Contreras ^{1d}

¹ Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" (UNICA). Ica, Perú.

- a) Facultad de Agronomía. jorge.magallanes@unica.edu.pe
- b) Facultad de Educación
- c) Facultad Farmacia y Bioquímica
- d) Facultad de Ingeniería de Sistemas

² Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI". Puno, Perú.

Toda actividad científica en la universidad debe considerar, la publicación científica como el indicador objetivamente verificable de tipo primario para la calificación en el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología (RENACYT) del Perú. El objetivo del estudio fue caracterizar la base de datos Scielo Perú y sus posibilidades de la publicación científica desde el enfoque cualimétrico. Hasta marzo de 2021, existen 34 revistas y todas se encuentran seriadas. La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública es la que más número presenta con 107, mientras que Tecnía, es la que menos posee con 2. Se observó, desigualdad en las áreas de investigación para la publicación científica donde la correspondencia fue del 10% para las letras, el 55% hacia las humanidades y el 35% se orienta a las ciencias. Se estableció seis rangos para conocer, el número por cada revista donde se obtuvo el resultado siguiente: 8 (1-10), 8 (11-20), 9 (21-30), 1 (31-40), 1 (41-50) y 8 (51+). El 58.82% de las revistas aceptan manuscritos que pueden ser publicados desde el enfoque cuantitativo como cualitativo. Se concluyó que las mayores posibilidades de la publicación científica desde el enfoque cualimétrico se encuentran en las revistas con menores números registrados.

Palabras clave: enfoque cualimétrico – difusión científica – base de dato scielo

DOI: 10.5281/zenodo.5758884